

Aspectos da língua portuguesa em Angola *Aspects of Portuguese Language in Angola*

Eduardo Ferreira dos Santos¹

*Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira,
São Francisco do Conde, Brasil*
eduardo@unilab.edu.br

Abstract: In this study, we present some characteristics of the Portuguese spoken in Angola taking into account its historical, social and linguistic aspects regarding the presence of the Portuguese in that country. If the Brazilian Portuguese and the European Portuguese are accepted as two separate varieties, then the Portuguese spoken in Angola also needs the status of a separate variety with specific linguistic phenomena. We consider it as such, as evidenced in our text through a review of studies that focus on the Portuguese in Angola and in regions not limited to its capital city.

Keywords: Angola Portuguese; linguistic variety; morphosyntax.

Resumo: Neste trabalho, apresentamos algumas características do português falado em Angola a partir de considerações histórico-sociais e linguísticas da presença da língua portuguesa no país. Se o português brasileiro e o português europeu já se firmaram como duas variedades particulares, o português falado em Angola também caminha para um reconhecimento de uma variedade particular com fenômenos linguísticos que o legitima e o especifica como tal, conforme apontado em nosso texto através da revisão de um conjunto de trabalhos que privilegiaram a língua portuguesa presente no país e em espaços que não se limitavam a capital.

¹O presente trabalho resulta de considerações e adaptações presentes em nossa tese de doutorado (Santos 2015), em especial, nos capítulos 1 e 2, além do acréscimo de informações apresentadas no IX Encontro da ABECS (2016) e no VII GELIC (2017).

Palavras-chave: Português em Angola; variedade linguística; morfosintaxe.

Introdução

Os estudos linguísticos acerca das variedades brasileira e europeia da língua portuguesa nos mostram, há muitas décadas, que para diferentes aspectos dos níveis de análise da língua, estamos diante de duas variedades, ou melhor, gramáticas específicas de português, mesmo que alguns traços linguísticos as aproximem. Galves (2007), por exemplo, traz elementos da história da língua portuguesa em Portugal e sua periodização para apontar a partir de que gramática se deu a evolução do português brasileiro e, conseqüentemente, a sua diferenciação em relação ao português europeu.

Sobre a língua portuguesa no continente africano, ainda são poucos os trabalhos, comparados ao volume de estudos que privilegiam o português falado em Brasil e Portugal, que se preocupam com a descrição e análise da língua portuguesa falada nos territórios que foram colônias portuguesas, em específico, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe² e que hoje possuem o português como língua oficial.

Surge, assim, a necessidade de estudos que sistematizem os diferentes “falares” de português nesses espaços, considerando três aspectos, a saber, históricos, sociais e linguísticos, que nos ajudam a compreender a presença da língua portuguesa em espaços tradicionalmente plurilíngues e inserida em um contexto colonial, e que também nos auxiliam no (re)conhecimento de normas ou padrões linguísticos particulares.

Neste trabalho, procuramos fazer um recorte desse quadro de países com um breve levantamento de alguns trabalhos e análises que versam sobre o português falado em Angola, destacando certos aspectos morfossintáticos. Desse modo, explicitar as pesquisas sobre a língua portuguesa em Angola, tanto dos centros urbanos como das zonas interioranas, é uma das formas que se impõe para que se tenha sua descrição e análise e a “consagração de uma variante angolana do português”³.

²No site <<http://www.catedraportugues.uem.mz/>> é possível acessar uma bibliografia atualizada de produções que se debruçam sobre o português em África separadas por países de língua oficial portuguesa, inclusive com alguns textos disponíveis on-line. (acessado em 13/05/2018)

³Utilizamos, aqui, parte do título do trabalho de Nzau, Venâncio & Sardinha (2013): “Em torno da consagração de uma variante angolana do português: subsídios para uma reflexão”.

Na seção 1, apresentamos um panorama dos aspectos histórico-sociais de Angola destacando a presença portuguesa a partir da colonização. Na seção 2, abordamos os aspectos sociolinguísticos que caracterizam o país a partir do uso da língua portuguesa. Na seção seguinte, apresentamos alguns trabalhos e projetos que destacaram a língua portuguesa em diferentes espaços angolanos e aspectos linguísticos distintos. Finalmente, na seção 4, elencamos alguns desses aspectos linguísticos, em especial, os morfossintáticos, que nos mostram as especificidades da língua portuguesa angolana.

Aproximamo-nos, assim, das palavras de Miguel (2008: 47) que reconhece no incentivo à pesquisa linguística o meio para que determinamos “as tendências da Língua Portuguesa em Angola e a extensão do seu uso. A partir daí, estar-se-á em condições de se definirem *os aspectos que poderão vir a configurar a variedade do Português de Angola*” – o grifo é nosso.

1 Aspectos histórico-sociais da presença portuguesa em Angola

No século XV, a presença e conquista do território que atualmente corresponde à Angola pelos portugueses ocorreram no período conhecido como “Era dos Descobrimentos, marcado por fatores religiosos, econômicos, estratégicos e políticos que levaram os portugueses às incursões além-mar.

De acordo com Dias (1989: 281), alguns desses fatores consistiam em:

- i) o desejo da Coroa e dos mercadores em fazer parte do comércio de especiarias vindo do Oriente;
- ii) estabelecer alianças militares e políticas estratégicas contra os muçulmanos e, depois, o Império Otomano;
- iii) buscar mão-de-obra para ser explorada em Portugal, nas colônias estabelecidas nas ilhas atlânticas e, mais tarde, no Brasil.

O primeiro contato dos portugueses com as sociedades africanas subsaarianas ocorreu em 1415 após a tomada de Ceuta, seguido de explorações para o oeste e sul da costa africana. Em 1448, os portugueses erguem a feitoria de Arguim, costa da atual Mauritânia, sendo apontada por Fall (1989: 307) como o ponto de partida para as relações comerciais entre os portugueses e as sociedades ali existentes. Considerando a costa sudoeste africana – território que hoje inclui a divisão política de Angola – destaca-se o período de 1482 a 1484 quando os portugueses, sob a liderança de Diogo Cão, atracam na foz e avançam pelo rio Zaire, estabelecendo

contato com o Reino do Congo⁴, uma unidade política que já se encontrava por ali, e com as regiões de Ndongo (ou Angola) – localizado mais a sul e na margem direita e esquerda do rio Cuanza – e Matamba (que viria a se tornar Reino no primeiro terço do século XVII) (Figueiredo 2015).

A economia regional do Congo baseava-se em produtos como panos de palma, marfim, madeira e cobre, que já eram desvalorizados quando comparados com as riquezas do Oriente da Índia, territórios já acessíveis pelos portugueses no mesmo período. Assim, “o único recurso que os Europeus encontraram no reino capaz de compensar os bens importados foi a própria população” (Dias 1989: 293). Faziam parte dessa ‘população’ os bacongos⁵, dentre os quais havia pessoas que pertenciam transitoriamente a um grupo servil, fato comum na maioria das sociedades africanas, mas que constituiriam a classe de indivíduos escravizados nos moldes colonizadores e europeus, e que serviriam de fonte de abastecimento de escravos para a Metrópole e plantações de açúcar das ilhas próximas de São Tomé e Príncipe (Dias 1989: 293).

Nos anos seguintes à chegada dos portugueses ao Reino do Congo, as relações seguem uma agenda diplomática e de intenso contato, com a influência portuguesa nos costumes religiosos e linguísticos. Destaca-se, para esse fim, a ida da primeira embaixada do *ntotela* (senhor principal) do Congo a Portugal, em 1489, com a realização de batismos de africanos e apadrinhamento do embaixador muxicongo⁶ Nazaku Kasuta por monarcas portugueses. Atendendo ao pedido de D. João II, os congueses permanecem até o final de 1490 para aprenderem bem a língua portuguesa e os artigos da Fé e os mandamentos divinos que todo cristão deveria saber. Nota-se, assim, uma primeira imersão, por vias oficiais, da língua portuguesa na vivência dos congueses.

Outro destaque relacionado à consolidação dos portugueses em território angolano está, segundo (Boxer 1969: 113), em um alvará, emitido em 1571, pela Coroa portuguesa, que preconizou a colonização de parte do Reino do Congo por famílias camponesas de Portugal. A efetivação da expansão das possessões portuguesas ocorre em 1575 com Paulo Dias de Novais na função de conquistador e donatário oficial de uma grande faixa de território na costa de Angola, “dando início a mais

⁴Correspondente atual ao norte de Angola, ao enclave de Cabinda, a República do Congo e a parte ocidental da República Democrática do Congo.

⁵Os bacongos formam um grupo etnolinguístico banto que habita, atualmente, uma extensão territorial atlântica, desde o sul do Gabão até às províncias angolanas do Zaire e Uíge, com habitantes na República Democrática do Congo, República do Congo e o enclave de Cabinda. Em meados do século XIII ocupavam uma grande extensão ao longo do rio Congo, formando o Reino do Congo, enfraquecido a partir do século XV com a chegada dos portugueses.

⁶O termo muxicongo refere-se ao habitante ou natural da região Norte de Angola compreendida entre Nóqui, Mbanza Congo, Bembe e Uíge. O termo também faz referência à língua do grupo quicongo falada em algumas regiões do país.

de um século de guerra com o reino africano de Ndongo, até que os portugueses conseguiram destruir o poder político independente do ngola” (Dias 1989: 295). Ocorrem, portanto, a partir de 1575, a conquista militar das regiões do vale do rio Cuanza e a colonização direta de Angola com a fundação da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda e a vinda de cerca de 100 famílias, em sua maioria formada por portugueses desterrados, e 400 soldados.

Os séculos XVII e XVIII marcam a consolidação da supremacia de Portugal em território angolano com a formação de um entreposto comercial com a principal função de servir de abastecedor de escravos para as plantações de cana-de-açúcar no Brasil, sobretudo em Pernambuco e Bahia. A partir de 1730, segundo Miller (1999: 22), os relatórios governamentais apontam um crescimento do número de escravos e a saída deles de Benguela, indicando uma relação direta entre o sul da Angola luso-africana e o sul brasileiro, preenchendo o mercado dos contratadores de Luanda para as minas da América portuguesa. Esse período também é caracterizado pelo crescimento de Luanda e Benguela como dois pólos econômicos e sociais de Angola e o início da passagem gradual de uma sociedade escravagista para uma sociedade de consumo.

O século XIX é pautado pelas discussões acerca da abolição do tráfico de escravos imposta pela Inglaterra, sendo o ano de 1836 a data do decreto de abolição do tráfico de escravizados transatlânticos. Em 29 de abril de 1858, foi decretado que todas as formas de escravatura deveriam acabar dentro de vinte anos em todos os territórios portugueses com a completa extinção desse sistema a 29 de abril de 1878 (Pelissier 1997: 87).

A política de Portugal está voltada, agora, ao desenvolvimento territorial das colônias estimulando a emigração dos portugueses para a África Central e a criação de estações civilizadoras⁷ nos territórios portugueses e adjacentes com o intuito de disseminar a civilização e influência europeia/portuguesa nos territórios africanos. Angola torna-se, assim como as então colônias, uma Província Ultramarina de Portugal e acaba por receber um grande contingente de portugueses.

Uma aparente situação de tranquilidade, no entanto, não esconde a competição entre colonizadores e colonizados com o estabelecimento de uma hierarquia da população. Segundo Hernandez (2008: 572-574), há uma divisão que põe de um lado um pequeno número de brancos, mestiços e negros “assimilados” e, de outro, uma população majoritária composta por “indígenas”, na visão do colonizador⁸. É

⁷Postos para garantir a presença portuguesa de Angola a Moçambique.

⁸A divisão dos angolanos em assimilados e indígenas está diretamente relacionada ao grau de assimilação da cultura portuguesa, principalmente em relação ao uso da língua portuguesa e à conversão católica. Retomamos, no seção 2, as implicações da assimilação dos angolanos no campo linguístico.

através dos “assimilados” ativos, que se apropriaram de tudo o que lhes foi possível apreender da cultura africana, que temos o desabrochar de uma consciência de libertação do povo e do país da dominação colonial. De acordo com Mingas (2000: 46), utilizavam a língua do colonizador como ferramenta de denúncia contra o colonialismo português através de jornais, da literatura militante e revolucionária e atividades políticas.

Começam a aparecer, já por volta de 1948, os primeiros movimentos nacionalistas e as organizações políticas que dariam origem ao Conselho de Libertação de Angola. Nas décadas de 50 e 60, são constituídos os três principais grupos desse cenário: o Movimento Pela Libertação de Angola (MPLA), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que entraram em conflito direto com o poder colonial. A luta pela independência durou cerca de catorze anos e mesmo com as divergências entre os principais grupos do movimento, que começaram a atuar separadamente, o MPLA, em 11 de novembro de 1975, proclama a independência de Angola, sob a presidência de Agostinho Neto.

2 A língua portuguesa em Angola

Das línguas faladas no mundo, a África detém quase um terço desse total somando cerca de duas mil línguas divididas em quatro grandes troncos ou filios: o nigero-congolês, o afro-asiático, o nilo-saariano e o coissan (Heine & Nurse, 2000: 02)⁹. No caso de Angola, as línguas autóctones faladas no país estão majoritariamente incluídas no grupo linguístico banto (tronco nigero-congolês, família benuê-congolesa, subfamília bantóide)¹⁰. O grupo linguístico banto constitui o grande contingente populacional de Angola e reparte-se por grupos linguísticos que variam em força numérica e que acentuam a existência de relações entre etnia, língua e cultura. A distribuição dos grupos étnicos no país delimita os agrupamentos etnolinguísticos e explicita a diversidade linguística angolana (Redinha 2009: 18-19).

Das línguas autóctones majoritárias, o governo decidiu atribuir o estatuto de línguas nacionais às línguas umbundo (a mais falada no país), quimbundo (2ª língua mais falada), quicongo (3ª língua mais falada) chôcue, ganguela, cuanhama (resolução n°3/87 do Conselho de Ministros, publicada em maio de 1987, *apud* Mingas 2000: 55). Assim, estas línguas poderiam ser gramatizadas, ou seja, “[...] dotadas de gramática, dicionário e normas ortográficas, recursos indispensáveis para introduzi-las no

⁹Também remetemos o leitor à leitura de Bonvini (2008: 22-26) para uma explanação dos quatro troncos ou filios.

¹⁰Salientamos que o tronco nigero-congoles não é o único que se faz presente no território angolano. O tronco *coissan* também faz parte do inventário linguístico de Angola.

ensino, para que mais tarde pudessem alcançar as esferas administrativas” (Petter, 2008: 40). A língua portuguesa é a única com estatuto de língua oficial, sendo utilizada pelos órgãos oficiais do Estado e no ambiente escolar.

Conforme abordamos brevemente na seção 1, a presença da língua portuguesa está diretamente relacionada à chegada dos portugueses em território africano e ao processo de colonização compreendido entre os séculos XV e XX.

Desde a chegada dos portugueses ao Reino do Congo, houve o contato da língua portuguesa com as línguas faladas pelos povos africanos distribuídos pelo território angolano. Esse contato, a princípio, não diminuiu o uso dessas línguas. Entre 1620 e 1750, o quimundo, por exemplo, aparece como a língua mais usada em Luanda devido ao “[...] estabelecimento de uma elite afro-portuguesa que viria a ocupar os principais cargos da administração pública nos centros urbanos e a agir no interior como capturadora de escravos, protectora das rotas comerciais e mantedora da paz” (Venâncio 1996: 51, apud Inverno 2009: 89). Os portugueses, no entanto, procuram impedir a “africanização” cultural e linguística da elite afro-portuguesa e impõem medidas legislativas a favor da língua e culturas portuguesas (Nzau 2011: 94), resultando no decreto de 1765 do governador Sousa Coutinho que buscava diminuir o uso das línguas africanas para o ensino dos filhos dessa elite emergente.

No século XX, a língua portuguesa torna-se a mais falada em Angola por conta do aumento do número de portugueses no país e, também, por conta do desenvolvimento dos centros urbanos angolanos, resultado do cenário que já se desenhava no século XIX com o plano de dominação e colonização efetiva do interior do território.

É a partir da segunda metade do século XX, contudo, que temos a generalização da língua portuguesa em Angola, pois, na visão do governo colonial, as línguas locais africanas, “devido à sua multiplicidade, constituíam um sério obstáculo à unidade, enquanto que o português era a língua da cultura e da tecnologia” (Miguel 2003: 26).

A generalização da língua portuguesa em Angola reflete a política do monolinguismo praticada pelos portugueses. Para Monteagudo (2012: 48-50), guardadas as devidas especificidades, Portugal em sua transformação de velho estado proto-nacional para estado-nação aplicou o modelo napoleônico: *um estado > uma nação > uma língua*. Nesse modelo, a “[...] política dos estados nacionais se orientou à uniformização linguística das populações mediante a imposição da língua nacional, de outra parte, a própria língua nacional foi sujeita a uma série de profundas intervenções tendentes à estandardização [...]” (Monteagudo 2012: 51).

Uma das formas de imposição da língua portuguesa aos angolanos estava em dividi-los em dois subgrupos: os “assimilados” e os “indígenas”. Os “assimilados” possuíam certo domínio da leitura e da escrita em português e convertiam-se ao catolicismo. Para os filhos dos “assimilados” era dado o direito de frequentarem a escola junto às crianças portuguesas, assim como obter a nacionalidade portuguesa.

A definição de “indígena” partia do seguinte decreto¹¹:

¹¹ *Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique*. Diário do Governo, 1ª série, número 110, Lisboa, 1954.

Decreto-Lei 39666

Art. 2º Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses.

§ único. Consideram-se igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai ou mãe indígena em local estranho às Províncias, para onde os pais se tenham temporariamente deslocado.

A condição de “indígena” não era definitiva. Os indivíduos desse grupo podiam adquirir o estatuto de “assimilados” após a realização de um exame. O exame era uma ferramenta para que o angolano pudesse demonstrar “[...] falar correctamente a língua portuguesa e mostrar que tinha adquirido, no mínimo, a ilustração e os hábitos individuais e sociais dos cidadãos portugueses, em especial, comer à mesa” (Mingas 2000: 47).

Em relação à política portuguesa de ensino, “assistia-se igualmente à uniformização dos programas e métodos de ensino na “metrópole” e nos territórios colonizados, justificando-se esta medida como um princípio de igualdade de direitos e de oportunidades” (Miguel 2003: 26). Este suposto princípio de igualdade de direitos e oportunidades, contudo, colocava em lados opostos a língua portuguesa e as demais línguas autóctones, pois no ambiente escolar formal havia um público que aprendia a língua do colono pela alfabetização direta em português, interrompendo os seus hábitos e tradições linguísticos.

A língua portuguesa era ensinada desde a escola primária até o ensino secundário, juntamente com o ensino de línguas estrangeiras como o francês, o inglês e o alemão. Ressalta-se, no entanto, que o ensino não era nem gratuito e nem obrigatório, dificultando o acesso da maioria da população à educação e evidenciando “[...] como os Angolanos tinham a possibilidade de mais facilmente conhecer uma língua estrangeira do que uma local [...]” (Mingas 2000: 49).

No período pós-independência, inicia-se o debate acerca da valorização das línguas nacionais e de uma política linguística no país. De acordo com Miguel (2008: 38), o governo começa a implementar medidas afirmativas para as línguas locais, ao mesmo tempo que, em 1975, é reconhecido “o valor e a importância da Língua Portuguesa, como fator de unidade nacional. O País, com uma situação sociocultural complexa, caracterizada por uma multiplicidade linguística, encontrou, nesta medida, a opção capaz de garantir essa unidade” – o grifo é nosso. Ratifica-se, desse modo, o português como única língua que, de fato, abrange todo o território angolano e a dificuldade de se colocar em prática uma política linguística que contemple, a princípio, as seis línguas nacionais, conforme apontamos anteriormente.

A fala de Agostinho Neto corrobora a importância da língua portuguesa em Angola, ao mesmo tempo que aponta reflexões sobre o uso das línguas nacionais e os efeitos do contato entre essas línguas e o português:

*O uso exclusivo da língua portuguesa, como língua oficial, veicular e utilizável na nossa literatura, não resolve os nossos problemas. E tanto no ensino primário, como provavelmente no médio será preciso utilizar as nossas línguas. E dada a sua diversidade no País, mais tarde ou mais cedo devemos tender para a aglutinação de alguns dialectos, para facilitar o contacto*¹².

A língua portuguesa é adotada, portanto, como veículo de ensino e a ela são atribuídos “papéis transcendentais como o de ser língua oficial e língua de escolaridade, o que a catapultou para uma posição privilegiada, pois a extensão do seu uso fez/faz suplantá-la, em todos os domínios, sobretudo os públicos, o uso das outras línguas angolanas” (Miguel, 2008: 39).

A situação da língua portuguesa em Angola apresenta-se em um cenário de uso marginal em relação ao padrão do português europeu. De acordo com Miguel (2008: 41), quatro pontos corroboram essa situação:

1. convívio do português com numerosas línguas africanas angolanas;
2. aquisição do português como língua segunda, em muitos casos, em situação informal, através da imersão no meio linguístico;
3. deficiência na preparação dos professores que, em sua maioria, não detinham o domínio da norma padrão;
4. escolaridade feita em língua portuguesa desde os primeiros anos, mesmo que os alunos não falassem esta língua ao ingressar na escola.

Esse uso marginal, porém, não deve ser visto como um fator de deslegitimação ou corrupção da norma europeia. Ao contrário, as especificidades do cenário plurilíngue angolano e o contato linguístico entre essas diversas línguas e o português, faz surgir uma identidade linguística. Para Miguel (2008: 40):

Ao adoptarmo-la como língua oficial, tomamo-la como elemento de identidade do povo e da nação angolana. Por outro lado, ao ser obrigatória para todas as acções próprias da relação dos cidadãos com o Estado e vice-versa, ela torna-se a língua segunda para muitos angolanos, sendo já materna de tantos outros. Já não se trata, por conseguinte, de uma língua estrangeira, pois, quando nos apropriamos dela, modificamo-la, adaptamo-la à nossa mundividência, submetemo-la às nossas necessidades comunicacionais, em consonância com a nossa idiosincrasia. Necessariamente, inevitavelmente, está a ficar impressa nela, a nossa angolidade. A Língua Portuguesa está a angolanizar-se como, também, já se abrasileirou. (os grifos são nossos)

¹²Trecho do discurso “Sobre a Literatura” proferido por Agostinho Neto na ocasião da posse do cargo de Presidente da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos (24/11/1977).

A língua portuguesa que se forma e fala em Angola acaba por definir-se, portanto, de uma confluência de elementos, conforme a FIGURA 1.

Fig. 1: Elementos da formação da Variante Angolana de Português (Nzau 2011: 62).

De acordo com a figura 1, no português angolano há uma incorporação de traços do português oficial/veicular, mais próximo de uma norma culta e do padrão europeu, e do português da periferia de Luanda, representado pelo que se convencionou chamar de português (linguagem) do musseque¹³ e também pela língua portuguesa falada nas zonas rurais. Vale ressaltar que ao colocar esses elementos presentes na Figura 1 como definidores da formação da variante angolana do português, Nzau (2011) toma o português falado em Luanda como o padrão ou norma que define a língua portuguesa no país. Ao tomar o português falado em Luanda como a (única) variante angolana, desconsidera-se, portanto, a diversidade linguística do país e a possibilidade de variação de registros para uma mesma língua.

Nos últimos anos, importantes trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de descrever e analisar a língua portuguesa em Angola, tanto dos centros urbanos como das zonas interioranas, a partir de diferentes abordagens teóricas para os mais diversos fenômenos linguísticos. Conforme veremos na seção a seguir, esses estudos são fundamentais para a afirmação de uma variedade particular de português, mesmo que em contextos comparativos com as variedades brasileira e europeia da língua.

¹³A linguagem dos musseques é um fenômeno urbano tipicamente angolano formado a partir do século XIX, nos bairros pobres de Luanda. Linguisticamente, a linguagem dos musseques é uma “variante mais ou menos coerente do português com particularidades lexicais e morfossintáticas, em consequência do contacto entre as línguas nacionais e a língua portuguesa” (Endruschat 1990: 65).

3 Os estudos linguísticos sobre a língua portuguesa de Angola

O português falado em Angola já foi objeto de estudo de trabalhos que resultaram em alguns projetos de pesquisa, artigos e teses sob diferentes olhares teóricos para diversos fenômenos linguísticos dessa variedade. Para mostrar o pioneirismo e vitalidade desses trabalhos, selecionamos um grupo de publicações a partir do ano 2000¹⁴, que se apresentam a seguir, em ordem cronológica.

3.1 *Mingas, Amélia A. 2000. Interferência do kimbundu no português falado em Lwanda. Porto: Campo das Letras.*

Talvez o trabalho pioneiro em olhar para o português de Angola, em específico, o falado em Luanda e fazer um levantamento de suas especificidades em relação a norma europeia. A partir de um corpus formado por informantes de Luanda e escritores angolanos, a autora busca delimitar as interferências de origem quimbundo que caracterizariam a língua portuguesa dessa província. Após uma apresentação de fatos históricos e sua relação com aspectos sociolinguísticos de Angola, as interferências são apontadas em dois níveis: as interferências lexicais (incluída a interferência fônica) e as interferências morfossintáticas. Há uma seção, também, para a lexicalização dos empréstimos. A conclusão da autora é de que o português, mais do que o quimbundo, sofreu um nível mais elevado do fenômeno da interferência e chama a atenção para que se continuem os estudos acerca do contato de línguas em Angola.

3.2 *Miguel, Maria Helena. 2003. Dinâmica da pronominalização no português de Luanda. Luanda: Editorial Nzila.*

O emprego dos pronomes pessoais no português falado em Luanda é o foco desse trabalho em que se utiliza de um corpus formado por fontes orais e escritas. Primeiro, a autora discorre sobre alguns aspectos da situação linguística de Angola e das políticas linguísticas durante os períodos colonial e pós-independência. A língua portuguesa no sistema de ensino angolano também é contemplada no texto. Para Miguel, a pronominalização no português de Luanda apresenta desvios em relação à norma europeia e, portanto, ao padrão oficial do português de Angola. O desvio no emprego dos pronomes pessoais no português de Luanda é mais acentuado quanto

¹⁴Reforçamos o leitor que nossa intenção, aqui, é apenas mostrar um panorama desses estudos, que não se esgota aqui, seja em relação aos pesquisadores que se debruçam sobre a temática, seja em relação aos trabalhos realizados e disponíveis ao público.

mais baixo for a escolaridade do falante; os desvios estão nos níveis de seleção e de colocação desses pronomes, além do uso de formas que a norma padrão não prevê; e o substrato linguístico permite algumas realizações no emprego dos pronomes pessoais, proporcionalmente a escolaridade dos falantes. A autora também chama a atenção para a continuidade dos trabalhos que privilegiem a língua portuguesa de Angola para que se chegue a uma variante angolana, de fato.

3.3 *Chavagne, Jean-Pierre. 2005. La langue portugaise d'Angola: étude des écarts par rapport à la norme européenne du portugais. Tese de doutorado. Université Lumière Lyon 2.*

Conforme o próprio nome da tese indica, o trabalho contempla os desvios, em relação à norma europeia do português, presentes no português angolano. A partir de um *corpus* oral composto de entrevistas e de material coletado da mídia, como programas de rádio e televisão, e de um *corpus* escrito, formado por textos literários, jornalísticos e e-mails, Chavagne constrói seu trabalho de descrição dos desvios fonético-fonológicos, morfossintáticos e lexicais do português de Angola. Ao final, além da *corpora* utilizada na tese, há um anexo constituído do levantamento de termos presentes no léxico do português angolano. De forma geral, o autor também conclui que o português de Angola afasta-se do português de Portugal.

3.4 *Lipski, John. 2008. Angola e Brasil: vínculos lingüísticos afro-lusitanos. Veredas, n°9, p.83-98.*

A proposta de Lipski é apresentar os principais pontos de convergência entre as variedades vernaculares angolanas, especificamente, a linguagem dos musseques e brasileiras do português, tendo como objetivo o debate sobre os contatos linguísticos luso-africanos. Para o autor, a hipótese africanista do português brasileiro torna-se aceitável quando são levadas em conta as variedades populares do português angolano, como por exemplo, a linguagem dos musseques. Lipski destaca a importância dos dialetos angolanos e a formação que eles tiveram a partir do contato com as línguas africanas presentes na formação do português brasileiro, como o quicongo e o quimbundo. A conclusão de Lipski é a correspondência entre alguns pontos do português vernacular do Brasil e o português dos musseques de Angola. Essa correspondência, segundo o autor, parece ter sua origem quer na gramática universal quer no contato do português com as línguas africanas, ratificando a necessidade dos estudos acerca das variedades portuguesas africanas como uma das formas de se apontar as origens do português brasileiro e a reciprocidade do contato de línguas, com a transmissão de traços linguísticos entre África e Brasil e as configurações criadas por causa de fatores universais da aquisição de uma segunda língua.

3.5 *Inverno, Liliana Cristina Coragem. 2011. Contact-induced restructuring of Portuguese morphosyntax in interior Angola: evidence from Dundo (Lunda Norte). Tese de doutorado. Universidade de Coimbra.*

A tese de Inverno propõe uma descrição do cenário sociolinguístico e uma análise da estrutura do sintagma nominal e verbal do português vernacular de Angola falado no Dundo, província de Lunda Norte. A autora realiza, então, uma comparação dessa variedade africana da língua portuguesa com o português europeu e as línguas banto presentes na região, em especial, o chôcue. A partir do modelo de reestruturação parcial de Holm (2004), a autora aponta que o sintagma nominal e verbal do português vernacular de Angola, em geral, e do Dundo, em específico, ao serem comparados com os correspondentes no português europeu de um lado, e as línguas banto e o chôcue de outro, evidenciam que o português do Dundo possui certo número de tendências morfosintáticas que o diferencia estruturalmente do português europeu. Desse modo, o português vernacular do Dundo é incluído no grupo de línguas parcialmente reestruturadas.

3.6 *Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães & Oliveira, Márcia Santos Duarte. 2013. Português do Libolo, Angola, e português afro-indígena de Jurussaca, Brasil: cotejando os sistemas de pronominalização. PAPIA 23 (2), p. 105-185.*

O artigo de Figueiredo & Oliveira é o primeiro trabalho a comparar aspectos histórico-socio-linguísticos de uma região do interior de Angola (Libolo) com uma região do interior do Brasil (Jurussaca) iniciando os trabalhos oficiais de descrição do “Projeto Libolo”. O objetivo do trabalho é o cotejo dos quadros pronominais do português falado em Jurussaca, nordeste do estado do Pará, Brasil, e do português do município do Libolo, Cuanza Sul, Angola. Através dessa comparação, os autores chegam a um quadro de semelhanças e diferenças estruturais e concluem que a reestruturação dos sistemas de pronominalização do português de Jurussaca e do Libolo aconteceu geracionalmente por contato linguístico e que esse quadro é importante para se reforçar uma proposta de caráter interétnico para o português de Jurussaca. Traçando um paralelo entre o português brasileiro e angolano, e as diferenças dessas duas variedades com o português europeu, os autores apontam que o português L2 e L1 reestruturado falado pela população angolana apresenta marcas de transferência das línguas de substrato e o ensino tardio da língua portuguesa não foi suficiente para evitar a situação de diglossia linguística que distinguiu o português L2 e L1 reestruturado da maior parte da população, por um lado, e o português L1 das elites escolarizadas, por outro lado. O projeto de unidade do idioma construída em Portugal, ou monolingüismo, não funcionaria em Angola, e nem no Brasil, como também apontam os dados de Jurussaca, já que estamos diante de sociedades marcadas por uma forte estratificação e que “registram contínuos linguísticos bastante marcados, que vão desde as variedades vernáculas presentes nas comunidades rurais isoladas e quase analfabetas até às formas populares urbanas ou cultas (...)” (Figueiredo & Oliveira 2013: 126).

3.7 *Teixeira, Eliana Pitombo & Araújo, Silvana Silva de Farias (orgs.). 2017. Diálogos entre Brasil e Angola: o português d'aquém e d'além-mar. Feira de Santana: UEFS Editora.*

Uma das obras mais recentes que privilegiam o português falado em Angola, especificamente, Luanda, tem como objetivo contribuir para o debate acerca dos aspectos sócio-históricos e culturais presentes na configuração atual da gramática do português do Brasil a partir do contato com línguas africanas. Conforme o título da obra explícita, esse contato – ou diálogo – será estabelecido tendo como interlocutor principal, Angola, e a língua portuguesa ali falada. Os autores adotam, para o estudo do português de Angola, mais especificamente, da capital Luanda, a perspectiva da Teoria da Variação e Mudança para a análise de oito diferentes fenômenos morfossintáticos, pois a interação entre angolanos, brasileiros e portugueses nos dois lados do Atlântico pode ter produzido semelhanças entre as gramáticas da língua portuguesa formadas nos dois espaços colonizados por Portugal, explicitando a relação entre língua e sociedade.

Destacamos, também, três projetos desenvolvidos por diferentes pesquisadores do Brasil e do exterior que focalizaram a variedade angolana da língua portuguesa, mostrando sua especificidade e a necessidade de um trabalho contínuo de pesquisa.

3.8 *Projeto Libolo: Município do Libolo, Kwanza Sul, Angola: aspectos linguísticos, histórico-culturais, antropológicos e socioeducacionais.*

Coordenado pelos professores Carlos Figueiredo e Márcia Oliveira, o Projeto Libolo, como o nome sugere, pauta pela multidisciplinariedade de atuação. Contando com uma equipe de diferentes pesquisadores do Brasil e do exterior, o projeto busca, através de intervenções diretas, como a primeira pesquisa de campo já realizada em julho de 2013, um alargamento dos estudos no campo da linguística, história e antropologia. Especificamente para a área linguística, destacamos a importância dos estudos da linguística de contato privilegiando a variedade portuguesa do município, assim como uma descrição e estudo da língua quimbundo que ainda se encontra em uso na região. Essa intervenção é de extrema importância para que se possa colocar em pauta os estudos sobre as variedades africanas de português, assim como os estudos das línguas africanas, em específico, o quimbundo para o Libolo.

3.9 Projeto de Pesquisa: Mudança de língua em Angola: transmissão, contato e mudança linguística.

Coordenado pela pesquisadora e professora Anna Jon-And, o projeto faz parte das atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa *Estudos Linguísticos Afro-Latinos* da Universidade de Campinas. O objetivo do projeto é o estudo da mudança de língua (*language shift*) em direção ao português em Angola, focalizando a transmissão linguística inter e intrageracional. O destaque será dado a mudança linguística resultante do contato linguístico intenso em tempo real, considerando a transmissão linguística horizontal e vertical, a interação entre variedades L1 e L2 do português e a influência da forma de aquisição e uso da língua. Análises quantitativa e qualitativa dos dados ajudarão na delimitação dos fatores sociais atuantes na aquisição e uso do português e que apontam para uma estabilidade das alterações linguísticas relacionadas ao contato. Uma pesquisa de campo, em Cabinda, no âmbito do projeto foi realizada pela pesquisadora, em junho de 2013.

3.10 Projeto de pesquisa: em busca das raízes do português brasileiro

Coordenado pela pesquisadora e professora Eliana Pitombo Teixeira, o projeto está inserido nas atividades do NELP (Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa) do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os objetivos do Projeto estão na formação de um banco de dados de falantes nativos e não nativos da língua portuguesa de Luanda e a descrição e análise desse material coletado nos níveis lexical, fonético-fonológico e morfossintático. Os resultados dessas descrições e análises serão comparados com as do português brasileiro. Pretende-se, também, a produção de trabalhos teóricos e aplicados para uma fundamentação e estímulos para outras pesquisas dentro desse campo de investigação. A principal permissa que norteia o projeto de investigação é a de que as similaridades observadas entre as duas variedades linguísticas (angolana e brasileira) devem-se a causas exógenas, entre elas o contato com línguas africanas e a transmissão linguística irregular.

4 Aspectos morfossintáticos do português de Angola: uma breve revisão

A pesquisa linguística, conforme já nos mostrou Miguel (2008: 47), é importante para que reconheçamos “as tendências da língua portuguesa”. Assim, nesta seção, ao apontarmos os aspectos morfossintáticos do português de Angola, ratificamos as palavras de Sassuco (2016: 215) que ratifica que a identificação desses elementos característicos nos distintos níveis da língua e no formato da comunicação entre

os utentes do português em Angola permite aos estudiosos da matéria linguística consolidar a ideia sobre a existência de um português específico, próprio em todos os sentidos para os angolanos.

Em relação aos dados linguísticos elencados nesta seção, nos preocupamos em apresentar os aspectos morfossintáticos que caracterizam o português falado em diferentes regiões de Angola, a partir de um conjunto de trabalhos de descrição e análise, privilegiando os seguintes fenômenos: concordância do sintagma nominal, colocação pronominal e clivagem.

4.1 *Concordância do sintagma nominal*

Mingas (2000), Inverno (2009) e Santos, Agostinho & Lima e Silva (2013) apontaram que no português falado em Angola, mesmo que em diferentes regiões, há os registros de não concordância do nome em relação ao seu determinante, seja na concordância de número e/ou gênero. Vejamos alguns dados retirados dos respectivos trabalhos¹⁵:

Mingas (2000)

- (1) meu mãe
- (2) minha pai
- (3) meu terra
- (4) Os pé_ me dói
- (5) Vigia as criança_

Os dados de (1) a (5), do português falado na capital Luanda, mostram que no sintagma nominal é possível a não ocorrência da concordância entre o nome e seu determinante. Em (1), (2) e (3) isso dá-se em relação ao gênero (meu/minha) e nos dados (4) e (5) temos o caso de não concordância em número dos determinantes no plural e seus respectivos nomes. Notemos, também, a não concordância verbal em (4) com “os pé(s) me do(em)”.

Mingas (2000) nos chama a atenção para o fato de que na língua quimbundo, uma das línguas presentes em Luanda, a oposição singular/plural ocorre na posição prefixada, diferentemente do português que licencia essa marcação através de posição sufixal, conforme vemos nos exemplos de formação do plural¹⁶:

¹⁵Todos os dados exemplificados foram retirados de seus respectivos trabalhos identificados pelos sobrenomes dos autores.

¹⁶Os dados apresentados em (6) e (7) são extraídos de Mingas (2000: 68), adaptados.

- (6) a. **mu** -thu **muthu** (homem/mulher)
b. **a** -thu **athu** (homens/mulheres)

- (7) a. **ki** -nama **kinama** (pé)
b. **i** -nama **inama** (pés)

Os prefixos em quimbundo¹⁷ são organizados em um conjunto de classes, agrupados em 9 pares refletindo a oposição singular/plural. Em (6), temos o par *muthu/ athu* em que notamos as classes 1 e 2 (*mù – à*) relacionadas a traços semânticos humanos; em (7) temos o par *kinama/inama* com as classes 7 e 8 (*kì – ì*) responsável por delimitar alguns elementos de traços semânticos inanimados. Nos referidos dados, nota-se que a base nominal continua invariável, sendo a marcação de plural atestada pela marcação prefixal variável.

Segundo Mingas (2000: 66), esses casos de não concordância no número e gênero dos nomes é um fenômeno de interferência da língua materna – quimbundo – de uma maioria de angolanos luandenses no português ali falado.

Inverno (2009)

- (8) ele marca muitos golo_

- (9) é mãe de três filho_

- (10) os meus passatempo_

- (11) guardas-chuva_

- (12) há coisas que eles próprio_ exigem

- (13) os palavra_

- (14) esses visita_

- (15) primeira filho já tem trinta e oito ano_

¹⁷Sobre as classes nominais em quimbundo

Os dados de (8) a (15) são referidos por Inverno (2009) como PVA (português vernacular de Angola) e foram coletados no Dundo, província da Lunda Norte. Conforme apontado por Mingas (2000) para o português falado em Luanda, Inverno também atesta para o português falado no Dundo, sintagmas nominais sem a concordância de seu núcleo com o elemento determinante, geralmente à esquerda, que recebe a marca de plural. Os exemplos de (13) a (15) indicam, para além da não concordância em número, que no PVA do Dundo também ocorre a realização de sintagmas nominais sem a concordância de gênero com seu determinante, conforme visto também por Mingas (2000).

Inverno (2000) aponta que na língua cokwe, uma das línguas faladas na província da Lunda Norte, nota-se que, assim como no quimbundo, a marcação de plural no nome ocorre pela marcação prefixal:

- (16) **atfu** **awana** **apema**
 a-tfu a-wana a-pema
 pl-pessoa AGR-quatro AGR-bom
 ‘Quatro boas pessoas’/‘Quatro pessoas boas’

Para Inverno, é correto dizermos que há uma interferência das línguas banto no PVA apoiada em evidências que a marcação de plural -s do português europeu não foi interpretada pelos angolanos ao adquirirem o português.

Santos; Agostinho; Lima e Silva (2013)

P_{LB} (Português do Libolo – Cuanza Sul/Angola)

- (17) Maria agora saiu na_ minhas perna_

- (18) o ritual tem que fazer os dever_

- (19) se esses mulhere_ começa...

PP (Português do Príncipe – São Tomé e Príncipe)

- (20) depois de oito dia_

- (21) as criança_ fica assim

- (22) se uma pessoa está parado

PK (Português Kaingang – Rio Grande do Sul/Paraná/Santa Catarina/oeste de São Paulo)

(23) porque as sociedade_ possuíam tecnologia, mas eram diferente

(24) fuma causa problema_ respiratórios

(25) derrubar os arvores

Santos, Agostinho & Lima e Silva (2013) ao levantarem dados do português falado em três espaços geográficos distintos apontam que o fenômeno de não concordância de número e gênero também ocorre nessas variedades de português. Podemos ver no conjunto de dados (17 a 19); (20-21) e (23-24) a não concordância do núcleo nominal com seu determinante, inclusive com exemplos de não realização da marca de plural no elemento mais à esquerda do núcleo nominal, conforme (17). A não concordância em gênero pode ser aferida nos exemplos (19), (22) e (25).

Para os autores, embora não tenha sido feito um trabalho extensivo de comparação entre as línguas faladas nesses espaços, haveria uma interferência das demais línguas aí presentes, como o quimbundo, o principense e o kaingang na língua portuguesa, explicitando, assim, o contato linguístico e sua implicância na aquisição e transmissão de traços gramaticais.

4.2 *Colocação pronominal*

Miguel (2003), Figueiredo & Oliveira (2013) e Inverno (2009) fornecem exemplos do português falado em Angola, em diferentes regiões, onde há os registros da colocação pronominal que se distancia do português padrão europeu. Vejamos alguns dados retirados dos respectivos trabalhos¹⁸:

Miguel (2003)

(26) Ele *me* deu tiro da perna

(27) *Lhe* partiram a cabeça?

¹⁸Todos os dados exemplificados foram retirados de seus respectivos trabalhos identificados pelos sobrenomes dos autores.

Na norma padrão do português, os pronomes oblíquos exercem funções de complementos e são classificados em tônicos e átonos e ocupam posições específicas em relação ao verbo a partir de critérios sintáticos. No caso do português de Luanda, Miguel aponta que pode ocorrer pronomes oblíquos átonos em posição proclítica, como em (26) e (27), quando a norma padrão recomenda o uso da ênclise. A autora, em suas considerações, conclui que, em relação à influência do quimbundo no português, “a contaminação exerce-se em proporção directa ao nível de instrução do falante: ao mais baixo nível corresponde um mais forte contágio das características do kimbundu” (Miguel 2003: 102).

Figueiredo & Oliveira (2013)

(28) *lhes* levaram até lá nos capim

Em relação ao português falado no município do Libolo (Cuanza Sul/Angola), Figueiredo & Oliveira também atestam a presença de pronomes oblíquos átonos em posição próclítica quando é prescrito o uso de ênclise. Vale ressaltar que os autores também relacionam esse uso da próclise com a língua quimbundo que se faz presente como língua materna e língua segunda de alguns indivíduos do município.

Inverno (2009)

O mesmo fenômeno observado em Miguel (2003) e Figueiredo & Oliveira (2013) também é visto no levantamento de dados feito por Inverno (2009) para o português falado no Dundo (Lunda Norte):

(29) Minha mãe e o meu pai *me* deu o nome de JX

O dado em (29) atesta que no português do Dundo a colocação do pronome em posição proclítica é licenciada pelos falantes. Segundo Inverno, o português vernacular de Angola nas formas clíticas de objeto direto e indireto são divergentes em relação ao padrão europeu, por exemplo, e sua realização é tipicamente anterior ao verbo.

Mingas (2000: 71) ao analisar as interferências do quimbundo no português de Luanda, destaca o dado a seguir:

(30) ***Nga-mu*** ***õono***
 1SG+PERFOD *ver*
 Eu. **o** *ver*
 ‘Eu o vi’/‘Eu vi-o’

Em (30), nota-se que no quimbundo a marcação do pronome dá-se anterior ao verbo, posição em que os pronomes também podem ser realizados no português falado em Luanda, Libolo e Dundo, reforçando a hipótese da participação do contato linguístico entre essas línguas.

4.3 *Interrogativas clivadas sem cópula/perguntas-qu fronteadas*

No âmbito da análise e classificação das sentenças clivadas, a literatura convencionalmente nomeia as sentenças formadas por uma expressão-QU interrogativa na periferia esquerda da sentença, seguida pelo complementizador *que* como sentenças interrogativas sem cópula (Braga, Kato & Miotto 2009: 270). Abaixo temos alguns exemplos de sentenças com esse tipo de estrutura:

Santos & Oliveira (2011)

(31) **Quando** *que* pensa trabalhar?

(32) **Onde** *que* tem conseguido esses livros?

Santos (2015)

(33) **O que** *que* fizeste no jogo?

Nos dois conjuntos de exemplos, dados de (31) a (33), temos a realização de duas expressões-QU¹⁹ ('quando' e 'onde') na periferia esquerda seguidas do *que*. Tanto Santos & Oliveira (2011), para dados do português de Luanda, como Santos (2015), para dados do português falado no município do Libolo, não os classificam tradicionalmente como 'interrogativas clivadas sem cópula'. Considerando esse tipo de sentença como monoclausais (e não biclausais, como as clivadas) e afastando-se, assim, da análise clássica, os autores destacam que esse tipo de construção aproxima-se do português brasileiro, em que também são possíveis essas construções, ao contrário do português europeu. Desse modo, essa estrutura não seria exclusiva do português brasileiro e nem um ineditismo dessa variedade, como apontaram e acreditaram Kato & Raposo (1996).

¹⁹O termo QU, junto a palavra 'expressões' é a tradução para o WH como tradicionalmente chamamos as questões interrogativas em inglês – wh-questions. O pronome onde, portanto, é a tradução de 'where' e por isso rotulamos como uma expressão-QU ou introdutor de sentença interrogativa.

4.4 [FOC + QUE]/Clivada sem cópula ou reduzida

Ainda no campo das sentenças clivadas, tradicionalmente há a classificação de ‘sentenças clivadas sem cópulas’, ou ‘reduzidas’, conforme Braga, Kato & Mioto (2009: 257), em que não ocorreria a realização da cópula na focalização de um constituinte dentro de uma estrutura clivada. Vejamos:

Figueiredo & Santos (2014)

(34) hoje a juventude ninguém se interessa *you próprio* **que** tem que agir trabalhando

(35) esqueci se o intervalo é às nove e quê... *Luca* **que** sabe

Em (34) e (35) temos dois dados do português falado no município do Libolo (Cuanza Sul/Angola), em que o constituinte que possui leitura de foco (‘você próprio’ e ‘Luca’, respectivamente) são classificados por Figueiredo & Santos como ‘estruturas [FOC + QUE]’ afastando-se da classificação desse tipo de estrutura como uma clivada. Para os autores, estamos diante de uma estrutura monoclausal sem cópula e o *que* não seria um complementizador²⁰.

Os autores chamam a atenção que na língua quimbundo, a partir das observações de Arends, parece não ocorrer *clifting*. Essa informação pode ser uma das razões que confirmaria a influência da língua quimbundo sobre o português falado no Libolo, licenciando uma estrutura monoclausal.

Figueiredo & Santos (2014: 220) destacam que esse tipo de estrutura não é atestada no português europeu culto e nem rural, conforme Ribeiro & Côrtes Junior (2009). Para o português afro-brasileiro²¹, falado em Helvécia/Bahia, os autores apontam a construção em (36):

(36) *Finada minha mãe* **que** criou

No português de Almojarife (São Tomé) ocorre exemplo similar como em (37):

(37) *Norberto* **que** tem dinheiro em casa

Mais uma vez, estamos diante de uma estrutura que afasta o português de Angola da variedade europeia. A hipótese levantada por Figueiredo & Santos (2014) considera que esse tipo de estrutura presente no português do Libolo, que o aproxima do português afro-brasileiro e do português de Almojarife, pode ser o resultado de um traço formal presente na Gramática das línguas do substrato e evidenciado pelo contato linguístico.

²⁰Remetemos o leitor às leituras de Figueiredo & Santos (2014) e Santos (2015) para a explanação da argumentação em não considerar esse tipo de construção como biclausal – ou clivada – já que foge do escopo de nosso trabalho essa discussão.

²¹Remetemos o leitor a Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009) para a definição, descrição e análise do português afro-brasileiro.

5 Considerações finais

No presente texto, procuramos apresentar de maneira breve os aspectos histórico-sociais que são importantes para compreender a presença da língua portuguesa em Angola e as características linguísticas desse português que estão intrinsecamente relacionadas para a determinação de uma variedade particular.

A partir de uma revisão de alguns projetos de pesquisa e revisão bibliográfica de um conjunto de textos que privilegiavam o português em Angola, ratificamos que o português de Angola é uma variedade do português com características específicas que o distingue das demais variedades brasileira e europeia, mesmo que em alguns pontos haja similaridades.

Ressaltamos, ainda, que o contato linguístico do português e as línguas nacionais é um fator relevante para a constituição das especificidades do português de Angola como fator identitário e cultural dos angolanos.

Referências

Bonvini, Emilio. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In: Fiorin, José Luís & Petter, Margarida. *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*, 15-62. São Paulo: Contexto.

Boxer, Charles. 1969. *O império colonial português*. Lisboa: Edições 70.

Dias, Jill. 1989. As primeiras penetrações portuguesas em África. In: Albuquerque, Luís. (org). *Portugal no mundo*. Vol. I, 281-299. Lisboa: Publicações Alfa.

Endruschat, Annette. 1990. A língua falada como força motriz do desenvolvimento do português angolano. *Lusorama* 12: 63-72.

Fall, Yoro. 1989. Escravatura, servidão e reconquista. In: Albuquerque, Luís. (org). *Portugal no mundo*. Vol1, 300-314. Lisboa: Publicações Alfa.

Figueiredo, Carlos. 2015. Linguística, história, antropologia e ensino no Kwanza Sul, Angola. “Projeto Libolo” - Município do Libolo, Kwanza-Sul, Angola: aspectos linguísticos-educacionais, histórico-culturais, antropológicos e sócio-identitários. Vol 1. Lisboa: Chiado.

Figueiredo, Carlos & Oliveira, Márcia. 2013. Português do Município do Libolo, Angola, e português étnico da comunidade de Jurussaca, Brasil: cotejando os sistemas de pronominalização. *PAPIA* 23(2): 105-185.

Figueiredo, Carlos & Santos, Eduardo. 2014. Construções [FOC + QUE] no português do município do Libolo, Angola. *Filologia e Linguística portuguesa*, v.16, n.1: 209-231.

Galves, Charlotte. 2007. A língua das caravelas: periodização do português europeu e origem do português brasileiro. In: Castilho, Ataliba et al. (orgs.) *Descrição, análise e aquisição do português brasileiro*, 513-528. São Paulo: Fapesp; Campinas: Pontes.

Heine, Bernd & Nurse, Derek. 2000. *African languages, An introduction*. Reino Unido: Cambridge.

Hernandez, Leila. 2008. *A África na sala de aula*. 2ª ed. rev. São Paulo: Selo Negro.

Inverno, Liliana. 2009. A transição de Angola para o português vernáculo: estudo morfossintático do sintagma nominal. In: Carvalho, Ana (ed.) *Português em contato*, 87-106, Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Editorial Vervuert.

Inverno, Liliana. 2011. Contact-induced restructuring or portuguese morphosyntax in interior Angola: evidence from Dundo (Lunda Norte). Tese de doutoramento. Universidade de Coimbra.

Lipski, John. 2008. Angola e Brasil: vínculos linguísticos afro-lusitanos. *Veredas* 9: 83-98.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan.; Ribeiro, Ilza. (orgs.) 2009. *O português afro-brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Miguel, Maria Helena. 2003. *Dinâmica da pronominalização no português de Luanda*. Luanda: Nzila.

Miguel, Maria Helena. 2008. A língua portuguesa em Angola: normativismo e glotopolítica. *Lucere* 5, ano 4: 35-48.

Miller, Joseph. 1999. A economia política do tráfico angolano de escravos no século XVIII. In: Pantoja, Selma & Saraiva, José Flávio. *Angola e Brasil nas rotas do Atlântico Sul*, 11-67. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Mingas, Amélia. 2000. *Interferência do kimbundu no português falado em Lwuaanda*. Porto: Campo das Letras.

Monteagudo, Henrique. 2012. A invenção do monolinguismo e da língua nacional. *Gragoatá* 32: 43-51.

Nzau, Domingos. 2011. A língua portuguesa em Angola. Um contributo para o estudo da sua nacionalização. Tese de Doutorado, Universidade da Beira Interior.

Nzau, Domingos; Venâncio, José Carlos; Sardinha, Maria da Graça. 2013. Em torno da consagração de uma variante angolana do português: subsídios para uma reflexão. *Limite*: 159-180.

Pelissier, René. 1997. *Histórias das campanhas de Angola: resistência e revoltas (1845-1941)*. Vols. I e II. Lisboa: Editora Estampa.

Petter, Margarida. 2008. Variedades linguísticas em contato: português angolano, português brasileiro e português moçambicano. Tese de livre docência, Universidade de São Paulo.

Redinha, José. *Etnias e culturas de Angola*. Coimbra: AULP.

Ribeiro, Ilza. & Côrtes Junior, Moacir. 2009. As construções pseudoclivadas e clivadas. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Ribeiro, Ilza. (orgs.) *O português afro-brasileiro*, 209-230. Salvador: EDUFBA.

Santos, Eduardo. 2011. A categoria tópico no português de Angola. *Linha D'Água*. N24(1): 127-138.

Santos, Eduardo & Oliveira, Márcia. 2011. Aspectos da categoria foco no português de Angola. *Filologia e Linguística Portuguesa* 13(2): 295-329.

Santos, Eduardo. 2015. Sentenças marcadas para o foco no português do Libolo: uma proposta de análise derivacional. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo.

Santos, Eduardo; Agostinho, Ana; Lima e Silva, Moana. 2013. Concordância de número e de gênero: aproximações entre o português de Angola, o português do Príncipe e o português Kaingang. Apresentação no IV GELIC. (manuscrito)

Sassuco, Daniel. 2016. Pistas essenciais para um português de Angola. In: Leite, Ilka & Severo, Cristine. (orgs.). *Kadila: culturas e ambientes: diálogos Brasil-Angola*: 199-217.

Teixeira, Eliana & Araújo, Silvana (orgs.). 2017. *Diálogos entre Brasil e Angola: o português d'aquém e d'além-mar*. Feira de Santana: UEFS Editora.

Recebido: 18/05/2018

Aprovado: 25/06/2018
